

ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЯ РОТОВОГО-АППАРАТА И ПОЯВЛЕНИЕ АНОМАЛИЙ ВОЛЧЬЯ ПАСТЬ И ЗАЯЧЬЯ ГУБА, И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

Ҳожиева Камола Лазизовна

Бакалавр Ташкентской Медицинской Академии

1-го Лечебного факультета

***Аннотация:** Цель статьи заключается в том, чтобы предотвратить появление таких аномалий развитие во внутри утроба либо заранее знать о последствиях таких явлений что может привести к различным дисфункциям систем и тем самым в дальнейших порогах в жизни. В статье предлагается общий обзор эмбрионального развития.*

***Ключевые слова:** эволюция, развития, филогенез, ротовая бухта, порок развития, мутация*

OG‘IZ BO‘SHLIG‘INING EMBRONAL RIVOJLANISHI VA KLEFAPAL VA LAB YORIQLARI ANOMALIYASINI KO‘YISHI VA ULARNING PROFILAKTIKASI

***Annotatsiya:** Maqolaning maqsadi bachadonda bunday rivojlanish anomaliylarining paydo bo‘lishining oldini olish yoki tizimlarning turli xil disfunktsiyalariga olib kelishi mumkin bo‘lgan bunday hodisalarning oqibatlarini oldindan bilish va shu tariqa hayotning keyingi chegaralarida. Ushbu maqola embrion rivojlanishining umumiy ko‘rinishini taqdim etadi.*

***Kalit so‘zlar:** evolyutsiya, rivojlanish, filogeniya, og‘iz bo‘shlig‘i, malformatsiya, mutatsiya.*

EMBRYONAL DEVELOPMENT OF THE ORAL APPARATUS AND THE APPEARANCE OF ANOMALIES CLEPHAPAL AND Cleft LIP, AND THEIR PREVENTION

***Abstract:** The purpose of the article is to prevent the occurrence of such developmental anomalies inside the womb or to know in advance about the consequences of such phenomena, which can lead to various dysfunctions of systems and thereby in further thresholds in life. This article offers a general overview of embryonic development.*

***Key words:** evolution, development, phylogeny, oral bay, malformation, mutation.*

На сегодняшний день мы можем видеть что развитие человека это кое-что уникальное и обусловлено многими фактами. Если изучить само филогенез человека, то станет более понятнее на сколько эволюционировало всё то, что было у предшественников¹. Многие исследования уже показали на сколько эта тематика может быть столь актуальна в современном мире, где технологии опережают само человечество.

В развитии зубочелюстных аномалий играют существенную роль самые разнообразные факторы: наследственные врожденные и приобретенные.

Жевательный аппарат прошел длительный эволюционный путь развития от хрящевых рыб до человека. При этом в процессе филогенеза он проходит две стадии: первичную и вторичную.

В процессе эволюции идет усиленная редукция первичного жевательного аппарата и первичного сустава. Фактически на смену примитивного зубочелюстного аппарата развивается новый вторичный жевательный аппарат у млекопитающих. Этот жевательный аппарат приобретает новые признаки.

Межчелюстные кости срастаются с челюстными, твердое небо образуется за счет межчелюстных, челюстных и небных костей. Нижняя челюсть представлена только одной зубной костью, восходящая ветвь которой сочленяется через суставной отросток с чешуйчатой костью, образуя вторичный сустав.

(2-3 недели) Образование первичного рта. На переднем конце зародыша из эктодермы образуется углубление - ротовая бухта (стомодеум), которое еще сильнее углубляется до встречи с энтодермой (первичной кишкой), их разделяет глоточная перепонка. На 3 неделе глоточная перепонка разрывается и образуется первичный рот, имеющий сообщение с первичной кишкой. Незадолго до этого образуется карман Ратке - дорсальный вырост эктодермы верхней части первичного рта - закладка передней и средней долей гипофиза.

Волчья пасть (палатосхизис) – врожденный порок развития челюстно-лицевой области, представляющий собой расщепление мягкого и твердого нёба, приводящее к нарушению процессов дыхания, питания, звукообразования. Дефект формируется в результате задержки срастания отростков верхней челюсти с непарной костью лицевого отдела черепа – сошником. С волчьей пастью в мире рождается 0,1% новорожденных.

1. ¹ <http://nsmu.ru/lib/readers/gistologiya-embriologiya-tsitologiya.php>

2.
3.

Формирование расщепления нёба обусловлено генетически: при работе с данными расшифровки генома человека британские ученые в 1991 году обнаружили ген, ответственный за развитие волчьей пасти – это измененный ген TBX22, расположенный в X-хромосоме. Факторами, приводящими к изменениям на генном уровне и способствующими формированию нёбного дефекта, служат тератогенные воздействия на плод. На сегодняшний день четко прослежена зависимость между формированием заячьей губы и волчьей пасти у ребенка и пристрастием будущей матери к алкоголю, табакокурению и наркотикам.

Наличие расщелины нёба нарушает нормальное функционирование верхних дыхательных и пищеварительных путей, развитие речи и слуха, а также может вызывать снижение самооценки личности ребенка. У детей, имеющих волчью пасть, изменена речь в связи с нарушением процесса правильного формирования звуков.

Заячья губа, или хейлосхизис — это порок развития челюстно-лицевой области, заключающийся в не заращении верхней губы. С таким дефектом рождаются около 0,04% детей, причем чаще мальчики.

Причины появления заячьей губы

За формирование заячьей губы несут ответственность генетические нарушения, а точнее – мутация гена TBX22. Среди факторов, провоцирующих мутацию, можно выделить:

- употребление антибактериальных препаратов во время беременности;
- сильные стрессы, эмоциональные переживания;
- токсикоз беременных;
- инфекционное/радиационное воздействие;
- употребление наркотиков;
- курение, злоупотребление спиртным.

У пациентов с заячьей губой чаще развивается кариес и ортодонтические проблемы.

Часто предполагают дефект еще во время беременности, во время УЗИ. Но оценить степень расщепления неба можно только после рождения малыша. Во время родов есть опасность попадание околоплодных вод через расщелину в дыхательные пути, поэтому врачам лучше заранее знать о патологии.

Профилактика таких аномалий может включать в себя:

Желательно планировать беременность. Тогда женщина будет ее ожидать и на самых важных ранних этапах избежит случайного приема токсичных медикаментов, курения, алкоголя. Это часто случается, если женщина еще не знает о беременности.

Важно принимать витамины, назначенные гинекологом, планово-обследоваться. Избегать скоплений людей и тепло одеваться, поскольку в первые недели иммунитет матери очень уязвим.

Выводы: конечно же не многие из людей знают о возможности и рисках возникновений патологии у эмбриона. Возможно если глубже подходить к этому вопросу, то можно прийти к выводу что для начала человек должен вести здоровый образ жизни, пить необходимые витамины и минералы как минимуму. Суть этого всего в том, что когда человек здоров то здоров и его поколения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. <https://www.invitro.ru/moscow/library/bolezni/36119/>
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
3. <https://www.kp.ru/family/deti/volchya-past-u-rebenka/>
4. https://medihost.ru/glossary/diseases/volchya_past_341
5. «Эмбриональная патология человека. Аномалии и пороки развития органов и систем. Учебное пособие»
6. «Цитогенетика эмбрионального развития человека: Научно-практические аспекты»